

YORUG'LIKNING TARQALISHI, QAYTISHI VA SINISHI MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH USULLARI

Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna, Qo'qonDPI o'qituvchisi
Jo'rayeva Zarnigor, Qo'qonDPI talaba
Azizova Xonzodabegim, Qo'qonDPI talaba

Annotatsiya: Ushbu maqola fizika fanidan yorug'likning tarqalishi, qaytishi va sinishi mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalari asosida tashkil etish usullari zamonaviy texnologiyalarning o'rni, ahamiyati, hamda ularni o'quv jarayoniga tatbiq etish bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: "Interfaol metod", "Aqliy xujum", "Men o'rganishim mumkin" "Molekula –atom", "Men mashg'ulot davomida quyidagilarni o'rgandim".

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'lga kiritgan yutuqlardan biri –intelfaol o'yinlar bo'lib, ta'lim jarayoning unumdorligini oshirishda ularning ahamiyati katta. Bu borada asosiy e'tibor interfaol o'yinlarning tanlanilishi va mashg'ulot mavzusiga ko'ra o'zaro aloqadorlik jixatlarini to'la bilishga qaratilishi kifoya. Aynan shu vazifa o'qituvchidan jiddiy yondoshuv va atroflicha muloxaza yuritishni talab qilishiga urg'u berib o'tish lozim bo'ladi. chunki intelfaol o'yinning noto'g'ri tanlanilishi yoki gurux muxokamasi jarayonida noto'g'ri xulosa chiqarilishi birinchidan o'qituvchining shaxsan o'ziga qiyinchiliklar tug'diradi. Qolaversa ishtirokchilardan va mavzuning noto'g'ri talqin qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Mashg'ulot mavzusida olg'a surilayotgan nomutanosib interfaol o'yindan chiqarilgan xulosa yoshlarda ikkilanish xolatini yuzaga keltiradi yoki fikrlarining chalkashib, tarqoqlik yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Mashg'ulotning mavzusi bayon qilngandan so'ng aytilgan fikrlarni isbotlovchi mashq bayonning ishonarliligini oshiradi. O'quvchilar mavzuni tushunishga qiynalmaydilar. Ularni mashg'ulot jarayonida faol bo'lishga, atroflicha fikrlash va o'z mustaqil fikrini erkin bayon eta bilishga majbur qiladi. O'quvchilar xayotda ko'plab uchraydigan va aksariyat xolatlarda arziyas xisoblanadigan xolatlarning bizning kelajagimizga bevosita daxldor taraflari xaqida fikrlay boshlaydilar.

Gap yutuqlar xaqida ketganda mashg'ulotga interfaol o'yinlarni kiritish orqali erishiladigan muvoffaqiyatlarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Fizika darslarida xam interfaol o'yinlardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. Amaliy mashg'ulotlarda interfaol usulni qo'llash ketma – ketligini quyidagicha belgilash mumkin.

1. yangi mavzu e'lon qilinadi.
2. o'quvchilardan bugungi mashg'ulotda nimalar o'rganishi mumkinligi xaqida so'raladi: *“Men o'rganishim mumkin”* mashqi yordamida.
3. *“Aqliy xujum”* usulida yangi mavzuga doir savollarga javob olinadi.
4. Kichik guruxlarni shakllantirish(*“Molekula –atom”* mashqi yordamida): xar bir guruxga mavzuga oid nom beriladi.
5. So'ngra guruxdan bitta taqdimotchi guruxning javobini o'qib eshittiradi. Xar bir guruxning taqdimoti xulosalanadi.
6. Taqdimotdan so'ng kichik guruxlarga navbatdagi topshiriq beriladi. Bu jarayonda guruxlarga o'z guruxlari nomi bilan bog'liq masalalar beriladi. Masalani yechishda guruxning xar bir a'zosi ishtirok etishiga aloxida e'tibor qaratiladi. Buning uchun guruxlarga taqdimotchilarni va vaqt kuzutuvchilarini belgilab olishlarini topshiriladi.
7. xar bir gurux taqdimotchilari tomonidan masalani yechimlarini ko'rsatiladi. xar bir guruxning xulosasi tinglanadi. o'qituvchi tomonidan xam masalalar xulosasi beriladi. Xar bir o'quvchiga kichik qog'ozchalar tarqatiladi va *“Men mashg'ulot davomida quyidagilarni o'rgandim....”* savoliga javoblar olinadi.
8. o'qituvchi tomonidan mashg'ulotning umumiy yakuniy xulosasi keltiriladi xamda keyingi mashg'ulot uchun vazifalar beriladi.
9. Mashg'ulot so'ngida xar bir aktiv ishtirok etgan o'quvchilarning reyting ballari e'lon qilinadi.

Dars unumdorligi ortadi, ya'ni bayon etilayotgan mavzuning o'zlashtirish sifati oddiy xolatlardan bir necha barobarga yuqori bo'ladi;

Mavzu: Yorug'likning qaytish va sinish qonunlari**Darsning maqsadi.**

a) O'quvchilarga yorug'likning qaytish va sinish qonunlari, nur sindirish ko'rsatkichi haqida ma'lumotlar berish.

b) O'quvchilarni tabiat sirlaridan oshno qilish, axloqiy tarbiya berish

d) O'quvchilarni fanga qiziqtirish, dunyoqarashini rivojlantirish

Tayanch kompetensiyalar: Axborot bilan ishlash kompetensiyasi: turli axborot manbalaridan kerakli ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlab topa olishi va ulardan foydalanish, axborot xavfsizligi qoidalarini bilish va rioya qila olish.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi: o'zlashtirgan bilimlariga tayangan holda mustaqil ravishda o'zining fizik bilimlarini rivojlantirish, turli didaktik topshiriqlarni bajara olish, o'z xatti-harakatini muqobil baholay olish.

Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi: aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda kundalik rejalarini tuza olish, formulalardan foydalanib, masalalar yecha olish; inson mehnatini yengillashtiradigan asboblardan foydalanish.

Dars turi: Yangi bilim berish

Tayanch so'zlar: tarqoq qaytish, ko'zgusimon qaytish, nisbiy nur sindirish ko'rsatkichi, absolut nur sindirish ko'rsatkichi.

Dars jihozlari: stakan, suv, qalam, slayd, yassi ko'zgu, yorug'lik manbayi, plakatlar, kodoskop.

Darsda foydalaniladigan metodlar: «Modifikatsiyalangan ma'ruza», «Modellashtirish» interfaol metodlari.

Dars rejasi:

1. Tashkiliy qism (3 minut).
2. O'tilgan mavzuni eslash (15 minut).
3. Yangi mavzuning bayoni (18 minut).
4. Yangi mavzuni mustahkamlash uchun savol-javoblar (5 minut).
5. O'quvchilarni baholash(4 minut)

6. Uyga vazifa berish (1 minut)

Darsning borishi

Tashkiliy qism. O'qituvchi darsga tegishli bo'lgan barcha o'quv mashg'ulot qurollarini oldindan tayyorlab qo'yib, uy vazifasini tekshirish uchun tayyorgarlik ko'radi.

O'tilgan mavzuni so'rash. Berilgan topshiriq bahs-munozara asosida so'raladi.

Yangi mavzu bayoni.

Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishini bilasiz. Quyoshdan, lampadan va boshqa manbalardan kelayotgan yorug'lik devor, yer va buyumlarga tushganda ulardan qaytadi. Shuning uchun biz ularni ko'ramiz. Yorug'lik buyumlar sirtidan tarqoq yoki ko'zgusimon qaytadi.

Yorug'lik g'adir-budur sirtidan tarqoq qaytadi. Stol sirti, yer, devor, atrofimizdagi deyarli barcha buyumlar sirti g'adir-budurdir. Bizga tekis bo'lib ko'ringan buyumlarning sirti ham g'adir-budur bo'lishi mumkin. Masalan, tekis bo'lib ko'ringan stol sirtiga lupa orqali qaralsa, uning sirti g'adir- budurliklardan iborat ekanligini ko'rish mumkin. Buyumning sirtidan tarqoq qaytgan nur ko'zimizga tushgach, biz uning shakli, rangini sezamiz. Agar sirt yetarli darajada tekis (silliq) bo'lsa, bunday sirtidan yorug'lik ko'zgusimon qaytadi.

Yorug'likning sinish qonuni

Yorug'lik nuri dastasi shisha, suv va boshqa shaffof moddalar sirtidan ham qaytadi, ham sinib ikkinchi muhitga o'tadi. Ikki muhit chegarasida nurning sinishi quyidagi sinish qonuniga bo'ysunadi :

- 1.Tushgan nur, singan nur va ikki muhit chegarasiga nurning tushish nuqtasidan o'tkazilgan perpendikular bir tekislikda yotadi.
- 2.Tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati berilgan ikki muhit uchun o'zgarmas kattalikdir.

Bu o'zgarmas kattalik $n_2 \setminus$ ikkinchi muhitning birinchi muhitga nisbatan *nisbiy nur sindirish ko'rsatkichi* deyiladi'

Ko'p hollarda nisbiy nur sindirish ko'rsatkichi o'rniga *absolut nur sindirish ko'rsatkichi* qo'llaniladi.

4.Yangi mavzuni mustahkamlash.

O'tilgan mavzuning o'zlashtirilganligini tekshirish va mustahkamlash uchun «Blits» savollar beriladi:

1. Yorug'lik nima?
2. Yorug'lik qanday sirtlardan qaytadi?
3. Yorug'likning sinish va qaytish qonunlarini tushuntiring.

Darslikdagi 16-mashqning 1- va 3-masalalari o'quvchilar bilan birgalikda yechiladi.
16-mashq. 1-masala.

Berilgan: $\alpha = 35^\circ$.

Topish kerak: $\alpha + \gamma - ?$

Yechilishv. Yorug'likning qaytish qonuniga asosan $\alpha = \gamma = 35^\circ$ bo'lgani uchun
 $\alpha + \gamma = 70^\circ$.

Javob: $\alpha + \gamma = 35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$.

2-masala.

Berilgan: $\alpha = 45^\circ$; $v_1 = 2,25 \cdot 10^8$ m/s; $v_2 = 2 \cdot 10^8$ m/s.

Topish kerak: $\beta - ?$

Formulasi: $n_2/n_1 = v_1/v_2$ va $n_2/n_1 = \sin\alpha/\sin\beta$ dan $v_1/v_2 = \sin\alpha/\sin\beta$; $\sin\alpha = v_2 \sin\beta / v_1$

Yechilishi. $\sin\beta = 2 \sin 45^\circ / 2,25 = 0,63$; $\beta = 39^\circ$.

Javob: $\beta = 39^\circ$.

O'quvchilarni baholash: O'quvchilar darsdagi faolligiga qarab baholanadi

Uy vazifalari:

Darslikdagi 23- § ni o'qish.

Mavzular oxirida keltirilgan savollarga javob tayyorlash.

3.16-mashqning 2- va 4- masalalarini yechish. Qo'shimcha ravishda o'quvchilar 5-masalani ham yechishlari tavsiya etiladi.

4.23- § oxirida keltirilgan amaliy mashg'ulotning bajarilishi tushuntiriladi va ularni uyda bajarish topshiriladi.

Xulosa. Mustaqil mamlakatimizda fuqarolik jamiyatidan axborotlashgan jamiyatga qadam qo'yayotgan bir paytda rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganib, ilg'or tomonlarini ta'lim tizimiga tatbiq qilish foydadan holi bo'lmaydi, deb hisoblaymiz.

Zamonaviy ta'lim asoslarini qo'llash (individualizatsiya - bugungi kunda o'rganishning ustuvor yo'nalishi sifatida, amaliy mashg'ulotlar – uzluksiz ta'lim tizimi va malakali rivojlanish tizimining o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari bilan samarali kombinatsiyasi sifatida, virtual jamoalarning har bir a'zosiga innovatsion ish uchun o'ziga xos trayektoriya yaratish imkonini beradi).

Adabiyotlar

1. P.Habibullayev, A. Boydedayev, A. Baxromov, M.Yo'ldoshev “Fizika” Umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinf uchun darslik. Toshkent, 2010 yil
2. “Umumta'lim fanlari metodikasi” ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy metodik jurnal. Toshkent 2012 yil 12-son
3. M.Toxirova “Maktabda fizika qonunlariga doir fanlararo tatbiqiy grafik masalalarni yechish metodikasi” Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari. Chirchiq davlat pedagogika instituti mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiyasi to'plami.11/2021 y. 874-877 betlar.
- 4.I.M.Kokanboyev va boshqalar. Fizika fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni ayrim masalalari.